

QOSIQSHINIŇ NÁPES ALIWINA TIYISLI ÁMELIY MÁSLÁHÁTLER

Kulambetova Janl

Ózbekistan Mámleketlik kórkem-óner hám mádeniyat institutı Nókis filiyalı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955668>

Anotatsiya. Bul maqalada qosiqshiniŇ nápes alıwına tiyisli ámeliy másláhátler, nápes alıw texnikasi, diafragma haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, diafragma, nápes alıw, texnika, atqarıw.

PRACTICAL ADVICE ON SINGER'S BREATHING

Abstract. This article contains practical advice on singer's breathing, breathing techniques, diaphragm.

Key words: music, diaphragm, breathing, technique, performance.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДЫХАНИЮ ПЕВЦА

Аннотация. В данной статье собраны практические советы по дыханию певца, технике дыхания, диафрагме.

Ключевые слова: музыка, диафрагма, дыхание, техника, исполнение.

Qosıq atqarıwdı baslawdan aldın qosıqshı gewdesi tik turğan, qarın tartılğan, kókirek bir qansha kóterilgen, bel hám jelkeler tegis bolıwı kerek. QosıqshiniŇ ulıwma keypiyatı pútkil organizmniŇ tolıq bulshıq eti erkin halatında dóretiwshilik aktivligi, kóteriŇki keypiyatın kózde tutadı. Bunda aytilğan "Ax" sestin aytqanda páski qabırǵalar keńeyedi, olardı fanaciya aqırına shekem tutup turıwı lazım.

Jeníl shawqımsız (murın, sál ashılğan awız arqalı) nápes alıw sekuntlar arasında da alınadı, hám sol jasırın nápes alıwda da qosıq atqarıladı. Nápes alıwdı júdá tejep, nápes alıw barısın saqlawǵa urınıw kerek (tap hawa alıwdı dawam etkendey). Bul dawıs tayanışın seziw imkanın beredi. Jáne de tereŇ nápes alıw ushin oqıwshıǵa ózi súygen gúldi iyiskegendey seziniwdi aytıw lazım. Bul usuldan kóplep tanıqlı qosıqshılar óz ámeliyatlarında paydalanılğan. Qosıqshı nápes alıwdı áste-aqırın rawajlandırıw hám bekkemlep barıwı kerek.

Jáne bir áhmiyetli kónlikpe, dawıstı atakalaw eŇ jaqsısı jumsaq, biraq anıq ataka, yaǵnıy dawıs siltewsiz hám nápes alıwsız dawıs náyshelerine zıyan jetkizbey, soqqısız tuwılatuǵın atqarıwdıń baslanıwı bolıp tabıladı. Bul jaylı túrdegi dawıstı payda qılıw, shıraylı dawıs tembirin támiynleydi, toqımalardı talıǵıwdan saqlaydı. Bull shılımslıq dawıstı payda etiw, bargan sayın sulıw dawıs tembirin táminleydi, dawıs perdelerin zorıǵıwdan sharshaydı.

Ayırım jaǵdaylarda, máselen ses náysheleri ázzi bolsa, qattı aktiv ataka qollanıladı. Qarım qatnas quralı sıpatında hám metodik maqsetlerde bazda dem alıp atakaldan paydalanıladı. Qattı dawıslı baslanıwı sıyaqlı onıń aqırı da itibar talap qıladı. Tájiriybesiz qosıqshılar nápes alıwdı únemley almaǵanı ushın frazalar aqırı tımışız, túsiniksiz aytıladı, atqarılıw hám juwmaqlanıw anıqlıǵı joq. Vokal shınıǵıwlar qosıqshını kórkem dóretpeni atqarıwǵa tayarlaydı, olarda vokal sheberligi elementleri islenedi. Sonday elementlerden biri ritmik uyısqaqlıq. Bir túrdegi ulıslar sozıwdıń anıq hám bir normadaǵı pauzalarǵa ámel qılıw málim bir sabaqtı talap qıladı.

Ritmik anıqlıqqa qatań ámel qılıw lazım. Ádette, atqarıw aldınan shınıǵıw berilgen tempte hám barlıq uzaqlıqlarǵa qatań ámel qılıp, modulyacion sekwensiya buwınları ortasında pauzalarǵı anıq tutıp shertedi. Tálimniń birinshi qádeminen baslap-aq ritm sezimin rawajlandırıw zárúr kónlikpelerdi tárbiyalaw sistemasında júdá áhmiyetli táreplerden bolıp tabıladı.

Aldında turǵan wazıypalardı ózlestiriw ushın shınıǵıw baslanıwdaǵı keypiyat, qosıqshınıń atqarıwǵa tayarlıǵı hám dóretywshen jaǵdayǵa kire alıwı úlken itibardı talap etedi. Aktiv bolmaǵan, tonusı pás oqıwshı joqarı nátiyjege erise almaydı.

Dıqqattı jámlew, pedagog kórsetpelerin fiksaciyalaw (jazıp alıw, toplaw), dóretywshilik kóterińkilik birinshi gezekte talabanıń ózine baylanıslı, bunda onıń qábileti, professional táreplerine baylanıslı. Zárúr psixologik sazlanıwda, oqıtıwshınıń rolin kemsitip bolmaydı. Onıń dóretywshilik qatnastı ornata alıw qábileti óz emocional zaryadı kóp jaǵdaylarda studenttiń keypiyatın belgilep beredi.

Nápes alıw texnikasi. Kantilena. Kantilena qosıqshı demi, dawıs tayanışı menen tıǵız baylanıslı. Dawıstıń sapası ústindegi jumıstan tısqarı qosıqshılıq nápes alıw procesine hár qanday aralasıw paydasız bolıw menen birge, úlken kerı jaǵdaylarǵa alıp keliwi múmkin.

Korpustıń (deneniń) tuwrı jaǵdayı. Qosıqshılıq tayarlıǵı halatı nápes alıwdan aldın turadı. Ol jeńil, shawqımsız bolıwı kerek: páski qabırǵalar keńeygen, fraza aqırına shekem nápes alıw jaǵdayında qaladı; hújim jeńil, biraq anıq bolıwı kerek. Úyretiw baslamasında nápes alıwdı tez-tez jańadan baslaw maqsetke muwapıq, sonı yadta saqlaw kerek, "nápes alıwsız" qosıq aytıw demdi hádden zıyat alıw sıyaqlı zıyan boladı.

Bul bólim shınıǵıwları qosıqshınıń nápes alıwı, dawıs tayanışı wazıypaların ańlawǵa járdem beredi. Keyingi jumıslar bul kónlikpelerdi bekkemleydi hám avtomatlastıradı.

Diafragma – tómengi qabırǵaǵa hám omırtqa baǵanasına birikken eki oń hám shep gúmbezge iye. Nápes alıw waqtında diafragma bulshıqları qısqaradı, onıń eki gúmbezi kókirek kletkası kólemin keńeytirip páske túsedı. Diafragma jol-jol bulshıqlardan quralǵan. Onıń háreketi biziń sanamızǵa ulıwma boysınbaydı. Biz sanalı túrde dem alıp shıǵarıwdı uslawımız múmkin.

Lekin diafragmanı qıyın háreketleri dawıs payda etiwde sanamız astında payda boladı.

Diafragma hawa ótiw tezligin hám dawıslar payda bolıwında búrmeler astındaǵı basımdı hám olardı kúshin ózgeriwdi tártipke saladı.

Karnaydıń ústingi bólimi-murin boslıǵı bolıp tabıladı. Ol murinnın jumsaq toqımalarınan hám bas súyeginiń sırtınan dúzilgen bolıp, murın diywalınıń orta sızılǵınan vertikal shep hám oń yarımı arqa hám aldınan ashılǵan. Murın boslıǵı diywallarında kishi kanal tesikleri bolıp, ol bas súyegi sırtında jaylasqan xawa ótiw boslıǵı menen tutasadı hám olar da murın boslıǵı sıyaqlı shılımslıq qatlamlar menen qaplangan hám boslıq keselleneninde iriń menen tolıwı múmkin, bul bolsa qosıq aytqanda dawıstıń sıpatına kerı tásirin tiygizedi.

Jutqınshaq – bulshıqları gewik organ bolıp, gegirdek hám awız boslıqlarınıń arqasında jaylasqan. Jutqınshaq joqarıda bas tiykarınıń súyeklerine jabıladı, páste bolsa qızıl óneshke ótedi.

Halqum boslıǵınıń úsh bólimleri bar: murıńǵa qaraǵan, awız hám gegirdek. Jutqınshaqtıń murıńǵa qaraǵan bólimi xanalar jardeminde murın boslıǵına, awız táreptegi bólimi tamaq arqalı awız boslıǵına túsedı. Halqum boslıǵı xiqildoq táreptegi bóliminde qızıl óneshke ótedi hám gegirdek boslıǵına túsedı. Jutqınshaqtıń murın táreptegi bólimi murın boslıǵına túsiw menen ǵana qalmaq, esitiw náyshesi arqalı orta qulaq boslıǵına da tusedı. Esitiw náysheleriniń jutqınshaqqa ashılatuǵın tesikleri jutqınshaqtıń murın táreptegi bóliminiń janındaǵı diywallarda, murinnın tómengi shanaqları aldında voronka sıyaqlı shuqırshalarǵa uqsap jatadı.

Bulshıq et perdesi kúndeleń-tarǵıl bulshıq etlerden dúzilgen bolıp, jutqınshaqtı qısıwshı úsh jup bulshıq et hám jutqınshaqtı kóteriwshe ishki jup bulshıq etten ibarat (4-suwret).

Súwret 4. Ókpe, bronx (nápes alıw jolları), gegirdek hám ústki rezonatorlardıń dúzilisi (kórinisi).

1 – ókpe; 2 – bronx, gegirdek tarmaqları; 3 – bronxiola; 4 – alviola; 5 – til; 6 – gegirdek; 7 – gegirdek; 8 – kishkene til; 9 – jutqınshaq qapqaǵı.

Qosıqshı-oqıtıwshı F.Lampertiniń aytıwınsha “Dawıstı tárbiyalawdıń baslanǵısh dáwrinde qosıqshı dawıs penen emes bálkim aqıl menen úyreniw lazım, onı sharshatıp hesh qanday qural menen de jaqsı jaǵdayǵa keltire almaysań. Aqıllı bas áwmetli islerdiń kepili, ol sonday aq tap jaksı dawıstay zárúrli”.

Atqarıwdıń tiykarı bul - nápes alıw. Jaqsı atqarıw – bul dem shıǵarıw sheberligi bolıp, dem shıǵarıw ushın nápes alıwdı úyreniw gerek. Atqarıwda nápes alıw ushın jeterli hawa kólemi bolıwı dárkar, ol áste-aqırın baylamlardan aǵım boylap ótip, tamaq aǵımları boyınsha biziń dawıs nerv talalarımızdı dawıs shıǵarıwǵa májbúr qıladı. Álbette bul júdá qattı talap qılınǵan kórinis biraq bul jerde tiykarǵı pikir dawıstı payda qılıw procesinde nápes alıwdıń júdá zárúrliǵin kórsetedi. Qosıqtı atqarıwda nápes alıw – júdá aldınǵı anıq maqsetke baǵdarlanǵan bolıwı gerek.

Atqarıwshı sonday nápes alıwı gerek, bunda kókirek kletkası hawa menen tolıp ashılıwı, jelke bolsa tınısh bolıwı adam denesi tuwrı bolıwı gerek. Kóz aldınızǵa keltiriń, aldınızda janıq sham, onı siz úplep óshiriwińiz gerek. Siz ne qılasız? Hesh kim bull másele ústinde bas qatırıwdı hátteki oylamaydı da, tınısh halda hawanı jıynap (jutıp) ottı úpleydi. Durıs endi bunı jáne bir qaytarıń hám óz háreketlerińizdi gúzetiń. Hawa kókirek (ókpeni) toltıradı keyin bolsa jónelgen aǵım boyınsha sırtqa shıǵarıladı. Bul process júzege shıǵıwı shárt. Siz sóylep atırǵanıńızda yaki qosıq aytqanıńızda dem alasız, keyin sozımlı dem shıǵarasız.

Qabırǵalar kókirek kletkasın payda etedi, onda júrek, ókpe jaylasqan. Ókpeler hawa menen tolganda (dem alganda) olar úlken kóriniske iye bolıp qabırǵalardı eki tárepke jılıstıradı - bular qabırǵalı, kókirekli nápes alıw bolıp tabıladı.

Studenttiń shaxsına qaray jazda da, qısta da dem alıstı shólkemlestiriw hár qıylı jollar menen ámelge asırılıwı múmkin. Usınıń menen birge, ol mudamı deneni basqa iskerlik túrine ótkeziwi gerek. Jaqsı dem alıs jaqtı tásirlerdiń jańa ózgeriwi menen baylanıslı. Jańa adamlar menen tanısıw hám biytanıw tábiyat adamdı bayıladı, onıń itibarın ádettegi ortalıqtan pútkilley ózgerdedi.

Nápes alıwdıń bul túri tınıshsızlanıwdı oyatadı, tásirler menen bayıladı, qosıqshınıń oyında sáwlelendiriwin oyatadı.

Jeke túrde dem alısqa shıǵıw, ol jerde tınıshlıq hám monoton, jim-jirt ortalıqta, jaǵımlı adamlardıń kishi sheńberi bolǵan, waqt jaqsı hám itibarsızlıq menen ótedi. Júriw, qayıqta seyil etiw, balıq awlaw, zamarıq hám mayda miywelerdi teriw hám basqa háreketler nerv sistemasın tınıshlandıradı hám deneniń iskerligin pútkilley basqasha rejimge ótkeredi.

Sharshaw kem-kemnen asten ótedi, dóretiwshilik aktivlik túrde oyanıwdı baslaydı, men taǵı islewdi káleymen, basqa adamlardı kóriwdi qáleymen, jańa tásirlerdi tileymen. Jumısqa qaytıw aqır zamannıń tiykarǵı temasına aylanadı, hám dóretiwshilik jobalar ósiwdi baslaydı.

Ózińizdiń turmısıńızda toplanǵan, turmısıńızdı hám dóretiwshilik júgińizdi tekseriwıńiz múmkin bolǵan bunday jeke ózi, jóneltirilgen dem alıs júdá paydalı. Kúndelik turmıstan uzaqlasqanda, turmıs hám dóretiwshilikti gúzetiw kerek bolǵan jol ásirese ayqın boladı, quramalı jaǵdaylar túsindireledi, tosqnılıqlardı jeńiwde jol jáne de ayqın hám keleshek maqsetlerdi anıqlaw boladı.

REFERENCES

1. Өзбекстан Руспубликасы Президентиниң “Олий малумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда ихтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари туғрисида”ги ПҚ-3151 санлы қарары.
2. Қалбаева. Г. Яккахон қўшиқчилик асослари. Ўслубий қўлланма.-Ташкент.2011 й. 107 б.
3. Раззакова М. Академик хонандалик асосларига кириш. Ўқув қўлланма.-Т. “Шарх” 2015 й. 68 б.
4. Горена М. Школа пения. Москва, 1966 г. 211стр
5. Чаплина .В.Л. «Вопросы вокал`ной педагогики» Москва – 1969 г. 231с.
6. Шаляпин. Ф.И.Маска и душа. «Искусство», Москва, 1976 г. 294стр.
7. Ризаева М. «Стонование молодого певца» Тошкент – 1986 г. 57 стр.
8. Пирматов Ш. Яккахон хонандалик. Ўқув қўлланма.-Т.2008 ж. 64 б.
9. Пирматов Ш. Вокал техникаси асослари. Ўқув қўлланма.-Ташкент.2011 ж. 76 б.